

A INTERVENÇÃO DA FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DA FIBROMIALGIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

[Ciências da Saúde, Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 21/11/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10178715

Gabrielle Alecrim Fernandes¹

Mara Lima Da Silva¹

Viviane Da Costa Matos¹

Natália Gonçalves²

EPÍGRAFE

"A persistência é o caminho do êxito."

(Charles Chaplin)

RESUMO

Tema: A fibromialgia é uma condição clínica de saúde onde afeta especialmente mulheres, após os 50 anos de idade, com sintomas que podem interferir na vida diária e baixando a qualidade de vida. Em geral, os pacientes podem ter dores intensas, fadiga e distúrbios do sono. **Objetivo:** Apresentar métodos fisioterápicos para o tratamento da fibromialgia. **Metodologia:** Esta é uma revisão bibliográfica, onde foram encontradas 10 obras que abordam o tema deste estudo. **Conclusões:** Os estudos apontaram os benefícios da fisioterapia para pacientes com a fibromialgia, com melhoria de sono, cansaço e dores intensas causadas pela doença, além disso, houve uma combinação de terapias, envolvendo exercícios físicos, técnicas de massagem e liberação miofascial, além da hidroterapia, que é a mais abordada como benéfica. O fisioterapeuta desempenha um importante papel no tratamento desses pacientes, uma vez que pode ajudar a melhorar a qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chave: Fibromialgia. Fisioterapeutas. Dor musculoesquelética.

ABSTRACT

Theme: Fibromyalgia is a clinical health condition that especially affects women after 50 years of age, with symptoms that can interfere with daily life and reduce quality of life. In general, patients may experience severe pain, fatigue, and sleep disturbances. **Objective:** To present physiotherapeutic methods for the treatment of fibromyalgia. **Methodology:** This is a bibliographic review, where 10 works were found that address the topic of this study. **Conclusions:** The studies highlighted the benefits of physiotherapy for patients with fibromyalgia, such as improved sleep, tiredness and intense pain caused by the disease, in addition, there was a combination of therapies, involving physical exercises, massage techniques and myofascial release, in addition to hydrotherapy, which is the most discussed as beneficial. The physiotherapist plays an important role in the treatment of these patients, as they can help improve the patients' quality of life.

Keywords: Fibromyalgia. Physiotherapists. Musculoskeletal pain.

1. INTRODUÇÃO

A fibromialgia afeta um grande contingente de pessoas ao redor do mundo, notadamente mulheres com mais de 50 anos, com uma prevalência estimada entre 0,2% e 6,6% da população global. Apesar de anos de investigação nessa síndrome, ainda não se identificou uma causa definida ou uma fisiopatologia clara (Ascenso *et al.*, 2021).

Quanto à sintomatologia, a fibromialgia se caracteriza por dor musculoesquelética crônica difusa, persistente por mais de três meses, com hipersensibilidade em pontos específicos conhecidos como “pontos de gatilho”. Além disso, os pacientes que sofrem de fibromialgia frequentemente experimentam sintomas psicossomáticos, tais como fadiga, distúrbios do sono (incluindo acordar não revigorado), ansiedade, depressão, comprometimento cognitivo, cefaleia e distúrbios gastrointestinais (Gomes, 2020).

Como resultado dessa gama variada de sintomas, a apresentação clínica da fibromialgia geralmente leva à diminuição da capacidade funcional e, conseqüentemente, a uma redução na qualidade de vida dos pacientes. Devido à complexidade e heterogeneidade dos sintomas, até o momento, não existe um teste definitivo para confirmar o diagnóstico (Menezes Filho *et al.*, 2021). A fibromialgia não tem uma cura definitiva, e o tratamento se concentra principalmente na gestão dos sintomas e na melhoria da qualidade de vida. Essa estratégia de tratamento envolve uma abordagem multidisciplinar abrangente que engloba medidas terapêuticas, ajustes no estilo de vida e outras abordagens (Costa *et al.*, 2020).

No tratamento da fibromialgia, o fisioterapeuta desempenha um papel crucial, fornecendo uma abordagem multidisciplinar abrangente para aliviar a dor e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Isso inclui o uso de técnicas de terapia manual, exercícios de alongamento, mobilizações articulares e orientações posturais. Além disso, o fisioterapeuta pode contribuir para melhorar a qualidade do sono, reduzir a fadiga, aumentar a capacidade funcional e auxiliar no gerenciamento do estresse, o que, por sua vez, leva à redução dos sintomas e à melhoria geral do estado dos pacientes com fibromialgia (Batista; Borges; Wibelinger, 2012).

Os programas de exercícios destinados a fortalecer a musculatura e melhorar a aptidão cardiovascular, bem como técnicas de relaxamento para combater a tensão muscular e programas educativos para ajudar na compreensão e no manejo da fibromialgia, desempenham um papel significativo no controle da dor e na manutenção das habilidades funcionais dos pacientes em casa ou no ambiente de trabalho (Batista; Borges; Wibelinger, 2012).

A fisioterapia se destaca como um método terapêutico não medicamentoso que dispõe de uma ampla gama de recursos, incluindo cinesioterapia, massoterapia, reeducação postural global (RPG), pilates, hidrocinestoterapia e eletroterapia, todos contribuindo para o alívio dos sintomas dessa síndrome (Arantes *et al.*, 2018).

Diversos programas de tratamento têm demonstrado eficácia na melhoria da função e no autogerenciamento dos sintomas em pacientes com fibromialgia. A hidroterapia, por exemplo, é considerada um recurso terapêutico que promove relaxamento muscular, reduz os espasmos musculares e diminui a sensibilidade à dor, proporcionando um aumento da tolerância ao exercício e do nível de resistência física, resultando na melhora do condicionamento geral. Com o aprimoramento do condicionamento físico, ocorre simultaneamente a redução da presença da dor (Arantes *et al.*, 2018).

Diante do exposto, o estudo tem como objetivo apresentar métodos fisioterápicos para o tratamento da fibromialgia.

2. METODOLOGIA

Este estudo, caracteriza-se como uma revisão de literatura, um estudo descritivo e exploratório, de abordagem qualitativa. Segundo Gil (2022), um estudo bibliográfico procura identificar as teorias que são disponibilizadas por autores pré-existentes, na qual poderão ser discutidas técnicas, desempenhos e abordagens. A pesquisa exploratória permite que o pesquisador se aprofunde na temática da revisão e possa descobrir novas formas de pensar e refletir sobre como são conduzidas as intervenções em saúde.

Foi realizado um levantamento bibliográfico nas bases de dados Biblioteca Científica Eletrônica Online – SCIELO (do inglês: *Scientific Electronic Library Online*) e Literatura Latina e do Caribe em Ciências da Saúde – LILACS, entre os meses de maio e setembro de 2023, com os seguintes descritores: “Fibromialgia”, “Fisioterapeutas”, e “Dor musculoesquelética”.

Foram utilizados como critérios de inclusão: obras publicadas de forma completa, disponível gratuitamente online, publicadas entre os anos de 2019 e 2023, em idiomas português e espanhol. Como critérios de exclusão, foram utilizados: textos publicados em anais de congressos, livros, *e-books*, compilações, capítulos de livros, manuais de saúde e cartilhas. A seleção e análise das amostras, foi feita segundo a Figura 1.

Figura 1 – Fluxograma de desenvolvimento da pesquisa.

Fonte: autoria própria (2023).

Foram encontradas inicialmente 29 obras nas bases de dados LILACS e SCIELO, depois da aplicação dos filtros de data de publicação e idiomas, restaram 22 obras, na qual foram lidos seus títulos e resumos, averiguando as metodologias e a relevância para o conteúdo desta pesquisa, restando assim 14 obras para a leitura íntegra. Foram excluídas 2 por não apresentarem conteúdo relacionado com esta temática, e 1 por apresentar-se repetida nas bases de dados.

Depois da leitura íntegra, foram então incluídas 10 obras, onde foram delineadas segundo o Quadro 1, e depois foi elaborada uma discussão com as partes mais importantes do texto dos autores, que remetem as intervenções fisioterapêuticas que podem ser realizadas com pacientes com Fibromialgia.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Autor/ Ano	Tipo de Estudo	Objetivo	Coleta de dados	Resultados
Bicalho 2023	Estudo Bibliográfico	Identificar os benefícios da atuação da fisioterapia como coadjuvante no tratamento e na melhora da qualidade de vida de mulheres com fibromialgia	4 obras	Fora muitos c da atuação d fisioterapeuta tratamento d
Leal 2023	Estudo Exploratório	Descrever a intervenção fisioterapêutica para pacientes com Fibromialgia (FM).	12 entrevistas	Acadêmicos fisioterapia p muito conheciment intervenções

Catalam <i>et al.</i> 2022	Estudo Bibliográfico	Descrever os benefícios da Fisioterapia para pacientes com FM.	30 obras	Os benefícios observados a avaliação de aspectos bioq do paciente.
Silva <i>et al.</i> 2022	Estudo Bibliográfico	Verificar o uso da fisioterapia aquática na reabilitação de pacientes com fibromialgia.	27 obras	A fisioterapia promove efei como o alívio álgico.
Sampaio Neto 2022	Estudo Bibliográfico	Identificar os efeitos da fisioterapia aquática no tratamento de pacientes com fibromialgia.	6 obras	A hidroterapi modalidade mais exempli os autores.
Ribeiro <i>et al.</i> 2022	Relato de Caso	Vivenciar as práticas de atendimentos a pacientes com fibromialgia no decorrer de dez sessões.	1 paciente	Houve melhc postura, na q vida e no son
Alves 2021	Estudo Bibliográfico	Recomendar uma melhor abordagem fisioterapêutica para	19 obras	Exercícios físi fisioterapia sã
		pacientes com essa síndrome dolorosa.		benéficos aos
Santos <i>et al.</i> 2020	Estudo Exploratório	Descobrir os benefícios da fisioterapia aquática para pacientes mulheres com FM.	20 entrevistas	Atividades ac geraram resu satisfatórios
Cunha <i>et al.</i> 2020	Estudo sistemático	Analisar a eficácia da Fisioterapia na ansiedade de indivíduos com fibromialgia.	24 obras	As intervençê ser combinac outros tratar
Mangueira e Nunes 2019	Estudo Bibliográfico	Realizar um levantamento sobre os benefícios da Fisioterapia Aquática no tratamento de pacientes portadores de Fibromialgia	13 obras	A Fisioterapia um importar tratamento fi porém, mais necessários.

Quadro 1 – Delineamento dos estudos encontrados.

Fonte: autoria própria (2023).

No estudo de Leal (2023), as entrevistas demonstraram que os acadêmicos de fisioterapia possuem pleno conhecimento sobre a Fibromialgia, e entendem a importância do tratamento. Bicalho (2023), descreve em sua obra bibliográfica, apresenta os benefícios da terapia fisioterapêutica para pacientes com Fibromialgia principalmente do sexo feminino. Catalam *et al.* (2022) também concorda, mas recomenda que os aspectos biopsicossociais do paciente sejam levados em consideração, quando se realiza a terapia fisioterapêutica.

Alves (2021), aborda em seu estudo a importância de melhorar os sintomas álgicos, e que os exercícios físicos da fisioterapia são os mais indicados. Ribeiro *et al.* (2022) acompanhou pacientes com fibromialgia, durante 10 sessões de fisioterapia, e constatou melhora na postura, sono e qualidade de vida dos pacientes. Cunha *et al.* (2020), recomendou que outras terapêuticas sejam associadas com a fisioterapia para melhores resultados em pacientes com fibromialgia.

Sampaio Neto (2022), encontrou estudos que mostram que a hidroterapia é o método de tratamento mais utilizado para pacientes com fibromialgia. Tanto para Santos *et al.* (2020), quanto para Silva *et al.* (2022), a fisioterapia aquática é o tratamento mais benéfico e com maiores resultados de qualidade de vida. Ainda assim, mais estudos sobre fisioterapia aquática para pacientes com fibromialgia precisam ser realizados (Mangueira; Nunes, 2019).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fisioterapia desempenha um papel fundamental na redução do impacto dos sintomas da fibromialgia na vida dos pacientes, adotando diversas abordagens terapêuticas. Uma dessas abordagens inclui a prescrição de exercícios físicos adaptados, que são cruciais para melhorar a condição física dos pacientes com fibromialgia. Esses exercícios visam fortalecer os músculos, melhorar a flexibilidade e a resistência, bem como reduzir a sensibilidade e a dor muscular.

Além disso, a fisioterapia emprega técnicas como a liberação miofascial e a hidroterapia, que têm como objetivo aliviar a tensão muscular, melhorar a mobilidade e proporcionar alívio da dor. Com abordagens personalizadas, os fisioterapeutas desempenham um papel crucial na promoção da função física e na melhoria da qualidade de vida dos pacientes com fibromialgia.

É igualmente importante ressaltar a necessidade do estudo contínuo e aprofundado da fibromialgia por parte dos fisioterapeutas, porque a fibromialgia é uma condição complexa e multifacetada, e os profissionais de fisioterapia precisam estar atualizados com as mais recentes pesquisas e tratamentos disponíveis. Ao manter-se informado e atualizado, o fisioterapeuta pode oferecer aos pacientes as abordagens mais eficazes e seguras, personalizadas para atender às suas necessidades específicas. Dessa forma, o estudo contínuo desempenha um papel essencial na valorização das atividades realizadas pelo fisioterapeuta, garantindo que eles estejam sempre oferecendo o melhor tratamento possível.

Por meio dessa abordagem multidisciplinar e do conhecimento atualizado, os pacientes com fibromialgia podem experimentar uma melhoria significativa na sua qualidade de vida. Além de reduzir a dor e a sensibilidade, a fisioterapia ajuda os pacientes a recuperar a funcionalidade, permitindo-lhes realizar atividades diárias com mais facilidade e melhorando sua independência.

O apoio emocional e psicológico fornecido pelos fisioterapeutas, muitas vezes na forma de educação sobre o autogerenciamento da dor e técnicas de gerenciamento do estresse, também contribui para que os pacientes enfrentem os desafios emocionais associados à fibromialgia. No geral, a fisioterapia desempenha um papel vital na melhoria da qualidade de vida dos pacientes com fibromialgia, permitindo que eles vivam de maneira mais saudável e ativa, apesar da condição.

DEDICATÓRIA

Dedicamos esta pesquisa à todos os pacientes que necessitam de ajuda para tratamento fisioterapêutico de Fibromialgia, que inspiraram a motivaram à realização desta obra.

AGRADECIMENTOS

Agradeço em primeiro lugar a Deus que sem Ele não teria conseguido. Ao meu esposo Marcelo Souza, filhos Adrine, Adrielly e Markus, minha mãe Sebastiana, meu saudoso pai Raimundo Gonzaga. Agradeço também à nossa orientadora Natália, que muito atenciosa, trilhou os nossos caminhos para a elaboração desta pesquisa.

Agradeço aos meus familiares Luziene Batista Alecrim Fernandes, Adolfinho Pinto Fernandes, Letícia Alecrim Cauper, e Manuela Cauper, por todos os momentos de apoio e solidariedade com a minha jornada de graduação.

Agradeço primeiramente à Deus, meu esposo Retclis Matos, que até aqui me ajudou e acreditou no meu crescimento profissional. Também gostaria de agradecer à minha mãe Rozete Rocha, e em memória de minha avó Maria Selestina de Souza.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVES, I. J. **A importância da atuação do fisioterapeuta no alívio da dor na fibromialgia**. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Graduação em Fisioterapia)

Universidade Pitágoras, Ipatinga, 2021. Disponível em:

https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/40035/1/IREMAR_JOS%20C3%89_ALVES.pdf. Acesso em: 13 de out. 2023.

ASCENSO, L. R. S. *et al.* Fibromialgia e suas consequências no cotidiano do paciente. **Brazilian Journal of Development**, Curitiba, v. 7, n. 2, p. 17234-17237, fev./2021.

Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/24950>. Acesso em: 29 de set. 2023.

ARANTES, J. de F. *et al.* A cinesioterapia no tratamento da fibromialgia: revisão bibliográfica. **Revista Eletrônica da Faculdade Evangélica de Ceres**, Ceres, v. 7, n. 1, p. 96-104, nov./2018. Disponível em: <http://revistas.unievangelica.com.br/index.php/refacer/article/view/3325>. Acesso em: 29 de set. 2023.

BATISTA, J. S.; BORGES, A. M.; WIBELINGER, L. M. Tratamento fisioterapêutico na síndrome da dor miofascial e fibromialgia. **Revista Dor**, São Paulo, v. 13, n. 2, p. 170-174, jun./2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rdor/a/FdQbJyRNR4KMDJf8GRrPC8Q/>. Acesso em: 28 de set. 2023.

BICALHO, E. **Benefícios da atuação da fisioterapia no tratamento e melhora da qualidade de vida da mulher com fibromialgia**. Dissertação (Mestrado em Fisioterapia Clínica) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2023. Disponível em: <https://repositorio.animaeducacao.com.br/handle/ANIMA/33347>. Acesso em: 10 de out. 2023.

CATALAM, A. L. *et al.* Benefícios da fisioterapia no paciente com fibromialgia – uma revisão. **Alfa UNIPAC**, Rio Branco, v. 1, n. 1, p. 1-15, jun./2023. Disponível em: <https://revista.unipacto.com.br/index.php/multidisciplinar/article/view/898>. Acesso em: 12 de out. 2023.

COSTA, S. M. L. *et al.* Aspectos clínicos e principais formas de tratamento para Fibromialgia – Revisão de Literatura. **Research, Society and Development**, São Paulo, v. 9, n. 11, p. 1-10, nov./2020. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/9495>. Acesso em: 19 de set. 2023.

CUNHA, S. V. *et al.* A eficácia da fisioterapia na ansiedade em indivíduos com fibromialgia: revisão sistemática. **Acervo Saúde**, São Paulo, v. 51, n. 1, p. 1-10, jun./2020. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/3343>. Acesso em: 12 de out. 2023.

GOMES, C. F. dos S. P. **Fibromialgia: Etiologia, Diagnóstico e Tratamento**. Porto: Universidade Fernando Pessoa, 1º ed., 2020. Disponível em: https://bdigital.ufp.pt/bitstream/10284/9305/1/PPG_26047%20.pdf. Acesso em: 28 de out. 2023.

LEAL, E. N. **Percepção dos acadêmicos de fisioterapia sobre condutas fisioterapêuticas em pacientes com fibromialgia**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Fisioterapia) – Centro Universitário Maria Milza, Governador Mangabeira, 2023. Disponível em: <http://131.0.244.66:8082/jspui/handle/123456789/2959>. Acesso em: 12 de out. 2023.

MANGUEIRA, L. M. N.; NUNES, R. dos R. Benefícios da Fisioterapia Aquática no tratamento da Fibromialgia. **Revista ALBRA**, Palmas, v. 13, n. 10, p. 1-21, jan./2019. Disponível em: <https://ulbra-to.br/bibliotecadigital/uploads/document6311583012bd4.pdf>. Acesso em: 10 de out. 2023.

MENEZES FILHO, L. A. *et al.*, Manifestações de sintomas somáticos em pacientes com Fibromialgia: uma revisão narrativa. **Revista Eletrônica Acervo Científico**, São

Paulo, v. 27, n. 1, p. 1-10, jun./2021. Disponível em:

<https://acervomais.com.br/index.php/cientifico/article/view/7901>. Acesso em: 13 de set. 2023.

RIBEIRO, A. M. *et al.* Relato de vivências e práticas aos atendimentos de pacientes com fibromialgia na Clínica-Escola de Fisioterapia. **Revista CUESCA**, Cachoeirinha, v. 16, n. 1, p. 1-10, dez./2022. Disponível em: <https://ojs.cesuca.edu.br/index.php/mostrac/article/view/2365>. Acesso em: 9 de out. 2023.

SAMPAIO NETO, H. A *et al.* FISIOTERAPIA AQUÁTICA EM PACIENTES COM FIBROMIALGIA. **Graduação em Movimento**, Salvador, v. 1, n. 3, p. 130-144, set./2022. Disponível em:

<https://periodicos.unifc.edu.br/index.php/gdmsaude/article/view/465>. Acesso em: 9 de out. 2023.

SANTOS, J. M. dos *et al.* Fisioterapia aquática: uma intervenção para mulheres com fibromialgia.

Expressa Extensão, Pelotas, v. 25, n. 2, p. 103-112, abr./2020. Disponível em:

<https://periodicos.ufpel.edu.br/index.php/expressaextensao/article/view/18158>. Acesso em: 12 de out. 2023.

SILVA, F. V. M. *et al.* A fisioterapia aquática como tratamento de reabilitação em pacientes com fibromialgia: uma revisão integrativa. **Fisioterapia Brasil**, Petrolina, v.

23, n. 6, p. 928-936, dez./2022. Disponível em:

<https://www.convergenceseditorial.com.br/index.php/fisioterapiabrasil/article/view/5297>. Acesso em: 12 de out. 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ: (21) 98159-7352

WhatsApp SP: (11) 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente
Venha fazer parte de nosso time de revisores também!